

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A AUTORITĂȚILOR PUBLICE

Igor ȘEVCENCO,
doctorand

Articolul ia în discuție problema răspunderii patrimoniale a autorităților publice. Pornind de la particularitățile răspunderii patrimoniale în general, de la teoria civilistă și teoria administrativă se argumentează natura civilă a răspunderii patrimoniale a autorităților publice pentru prejudiciile cauzate administrațiilor. În paralel, se analizează și se explică conceptul de răspundere în contencios administrativ, ajungându-se la concluzia că acesta cuprinde în sine două forme de răspundere juridică la care poate fi trasă autoritatea publică în procesul contenciosului administrativ: răspunderea administrativă și răspunderea patrimonială.

Cuvinte-cheie: răspundere patrimonială, răspundere administrativ-patrimonială, răspundere civilă, răspundere administrativă, răspundere în contencios administrativ.

PATRIMONIAL LIABILITY OF PUBLIC AUTHORITIES

Igor ȘEVCENCO,
PhD student

The article discusses the issue of property liability of public authorities. Starting from the particularities of the patrimonial responsibility in general, from the civilist theory and the administrative theory it is argued the civil nature of the patrimonial responsibility of the public authorities for the damages caused to the administrations. In parallel, the concept of liability in administrative litigation is analyzed and explained, concluding that it includes two forms of legal liability to which the public authority can be drawn in the process of administrative litigation: administrative liability and property liability.

Keywords: patrimonial liability, administrative-patrimonial liability, civil liability, administrative liability, liability in administrative litigation.

Introducere. Răspunderea patrimonială: considerații generale. Înainte de a clarifica în ce constă *răspunderea patrimonială a autorităților publice*, considerăm necesar a vedea cum este înțeleasă în general răspunderea patrimonială în doctrină. Unii cercetători constată destul de pesimist la acest capitol că „actualmente la nivelul teoriei generale a dreptului nu este configurată concepția răspunderii patrimoniale” [38, p. 60], „specialiștii limitându-se fie doar la enunțarea acesteia în unele clasificări ale răspunderii juridice, fie la expunerea unor argumente în favoarea existenței sale în studii special dedicate răspunderii juridice” [40, p. 751-760].

Mai mult, se atrage atenția că „în doctrina autohtonă, nu există o abordare unică vis-a-vis de problema dacă poate fi considerată sau nu *răspunderea patrimonială* drept o formă distinctă de răspundere juridică ce se extinde asupra mai multor ramuri de drept”. În majoritatea

Introduction. Patrimonial liability: general considerations. Before clarifying what the patrimonial responsibility of public authorities consists of we consider it necessary to see how patrimonial responsibility is generally understood in the doctrine. Some researchers state quite pessimistically in this chapter that “currently, at the level of the general theory of law, the concept of patrimonial liability is not configured” [38, p. 60], “specialists are stating it in some classifications of legal liability, or at the presentation of arguments in favour of its existence in studies specifically dedicated to the legal liability” [40, p. 751-760].

Furthermore, attention is drawn to the fact that “in the local doctrine, there is no unique approach vis-à-vis the issue that patrimonial liability can be considered as a distinct form of legal liability that extends over several branches of law”. In most cases, this is exam-

cazurilor aceasta este examinată drept „o obligație subiectivă a persoanei, rezultată dintr-un raport juridic legat de cauzarea unui prejudiciu față de un bun sau de un drept patrimonial concret, ori ca o măsură sancționatoare suplimentară, reglementată de normele juridice” [39, p. 143-153]. Pornind de la aceasta, *răspunderea patrimonială* prezintă obiect de studiu pentru specialiști din diferite domenii, precum: dreptul civil, dreptul muncii, dreptul administrativ, fiscal, comercial, penal, ecologic etc. [38, p. 60].

În opinia noastră, acest moment ne vorbește mai mult despre răspândirea largă a *răspunderii patrimoniale* în toate sferele reglementate de sistemul de drept național, decât despre complexitatea și dificultatea identificării acesteia ca formă a răspunderii juridice.

Important este că „esența *răspunderii patrimoniale* și, totodată, elementul care o distinge față de celelalte forme de răspundere juridică, legând-o în același timp de fiecare dintre acestea, este îndatorirea de reparare a prejudiciului”. Din acest punct de vedere, T. Stahi, precizează destul de just că „a răspunde din punct de vedere patrimonial înseamnă, de fapt, a repara prejudiciul cauzat altuia”. Ca urmare, „pentru *răspunderea juridică patrimonială* este specifică nu orice constrângere din partea statului, ci numai constrângerea de a suporta consecințe negative cu caracter patrimonial” [38, p. 62].

Pornind de la o analiză amplă în materie, T. Stahi definește *răspunderea patrimonială* ca fiind: „o formă a răspunderii juridice cu caracter reparator, instituită cu scopul înlăturării consecințelor dăunătoare cauzate patrimoniului unei persoane fizice și/sau juridice, din contul patrimoniului persoanei responsabile de cauzarea prejudiciului, prin recuperarea integrală a pagubelor, inclusiv a venitului ratat” [38, p. 67].

În opinia prof. D. Baltag, *răspunderea patrimonială* reprezintă „...o formă de răspundere juridică cu caracter reparator, instituită în scopul înlăturării consecințelor prejudiciabile, evaluabile pecuniar, cauzate patrimoniului persoanei vătămate, prin instituirea unei obligații de a da sau de a face în sarcina făptuitorului și în beneficiul persoanei prejudiciate” [4, p. 444].

De o manieră generală, dar destul de relevantă, *răspunderea patrimonială* este privită ca „o răspundere reparatorie, ce presupune o obligație de dezdăunare, în sarcina autorului

ined as “a subjective obligation of the person, resulting from a legal relationship related to the causing of damage, an asset or a concrete patrimonial right, or as an additional sanctioning measure, regulated by legal norms” [39, p. 143-153]. Starting from this, patrimonial liability presents an object of study for specialists in various fields, such as: civil law, labour law, administrative law, fiscal law, commercial law, criminal law, ecological law etc. [38, p. 60].

In our opinion, this fact tells us more about the wide spread of patrimonial liability in all spheres regulated by the national law system, than about the complexity and difficulty of identifying it as a form of legal liability.

It is important that “the essence of patrimonial liability and the element that distinguishes it from the other forms of legal liability at the same time linking it to each of them is *the duty to repair the damage*”. From this point of view, T. Stahi, states quite rightly that “to answer from a patrimonial point of view, in fact, means to repair the damage caused to another”. As a result, “for patrimonial legal liability, not any coercion from the state is specific, but only the coercion to bear negative patrimonial consequences” [38, p. 62].

Starting from an extensive analysis in the matter, T. Stahi defines patrimonial liability as: “a form of legal liability with a reparative character, established with the aim of removing the harmful consequences caused to the patrimony of a natural and/or legal person, from the patrimony of the person responsible for causing the damage, through full recovery of damages, including lost income” [38, p. 67].

In the opinion of prof. D. Baltag, patrimonial liability represents “...a form of legal liability with a reparative nature, instituted for the purpose of removing the prejudicial consequences, pecuniary assessable, caused to the patrimony of the injured person, by establishing an obligation to give or to do in charge the perpetrator and for the benefit of the injured person” [4, p. 444].

Generally speaking, but in a quite relevant way, patrimonial liability is regarded as “a reparative liability, which implies an obligation to compensate, on the responsibility of the author of the damage, contributing to the defense

prejudiciului, contribuind la apărarea dreptului subiectiv încălcat prin săvârșirea faptei ilicite” [19, p. 4].

De cele mai multe ori, *răspunderea patrimonială* este asociată cu *răspunderea civilă* – una dintre cele mai importante forme ale răspunderii juridice. În opinia cercetătorilor, „expresia *răspundere civilă* desemnează, în limbajul juridic, ansamblul regulilor care obligă autorul unei daune cauzate ilicit unei alte persoane de a o repara sau de a-i oferi acesteia o compensație” [47, p. 3].

În literatura de specialitate *răspunderea civilă* a fost definită ca: „o formă a răspunderii juridice care constă într-un raport de obligații în temeiul căruia o persoană este îndatorată să repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori, în cazurile prevăzute de lege, prejudiciul pentru care este răspunzătoare” [1, p. 216; 23, p. 230]; „o formă a constrângerii de stat, care constă în delegarea oricărei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ilicită prevăzută de lege sau de contract” [2, p. 403]; „restabilirea stării materiale a persoanei vătămate din contul patrimoniului delicventului sau din contul persoanei responsabile pentru prejudiciul cauzat” [6, p. 22]; „o instituție juridică (fundamentală), alcătuită din totalitatea normelor de drept prin care se reglementează obligația oricărei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa extracontractuală sau contractuală pentru care este chemată de lege să răspundă” [27, p.16]; „o formă a constrângerii de stat care constă în obligația oricărei persoane, prevăzută de lege sau contract, de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ilicită” [3, p. 392] etc.

Metode și materiale aplicate. Pe parcursul elaborării articolului am exploatat, în mod aplicativ, mai multe metode de cercetare științifică: metoda dialecticii, metoda logică, metoda comparativă, metoda sistematică, precum și metoda juridico-formală.

Materialele folosite la elaborarea articolului au cuprins, în principal, lucrări științifice semnate de renumiți autori autohtoni, români și ruși. Pe lângă fundamentul teoretic, în procesul cercetării a fost folosit și un vast suport normativ național și internațional.

Evident, în doctrină au fost formulate numeroase definiții pentru *răspunderea civilă*. Cel mai important este că în toate se pune accen-

of the subjective right violated by the commission of the illegal act” [19, p. 4].

Most often, patrimonial liability is associated with civil liability – one of the most important forms of legal liability. According to researchers’ opinion, “the term civil liability denotes, in legal language, the set of rules that oblige the author of a damage caused illegally to another person to repair it or to offer him compensation” [47, p. 3].

In specialized literature, civil liability has been defined as: “a form of legal liability that consists of a relationship of obligations under which a person is obliged to repair the damage caused to another by his act or, in the cases provided by law, the damage to which is responsible” [1, p. 216; 23, p. 230]; “a form of state coercion, which consists in delegating any person to repair the damage caused to another by his illegal act provided by law or contract” [2, p. 403]; “restoring the material condition of the injured person from the account of the delinquent’s patrimony or from the account of the person responsible for the damage caused” [6, p. 22]; “a (fundamental) legal institution, made up of all the legal norms that regulate the obligation of any person to repair the damage caused to another by his extra-contractual or contractual act for which he is called to answer by law” [27, p.16]; “a form of state coercion that consists in the obligation of any person, provided by law or contract, to repair the damage caused to another by his illegal act [3, p. 392] etc.

Applied methods and materials. During the elaboration of the article, we exploited, in an applied way, several methods of scientific research: the dialectic method, the logical method, the comparative method, the systematic method, as well as the legal-formal method.

The materials used in the elaboration of the article included, mainly, scientific works signed by renowned local, Romanian and Russian authors. In addition to the theoretical foundation, a vast national and international normative support was also used in the research process.

Obviously, numerous definitions for civil liability were formulated in the doctrine. The most important thing is that in all of them the emphasis is placed on its reparative nature,

tul pe caracterul reparator al acesteia, ceea ce îi este propriu și *răspunderii patrimoniale*. De aici, se poate conchide că *răspunderea patrimonială* este o *răspundere reparatorie*, care după natura juridică este proprie dreptului civil, în cadrul căruia aceasta a fost numită *răspundere civilă*.

La acest capitol, în doctrină pot fi atestate diferite controverse. Bunăoară, autorul I. Trofimov susține că „nu trebuie confundată *răspunderea civilă* cu *răspunderea patrimonială*, deoarece *răspunderea patrimonială* este o măsură care nu-i specifică exclusiv dreptului civil, exemplu în acest sens servind confiscarea averii, plata amenzii etc.” [44, p. 59-59]. În legătură cu această teză, suntem de părere că „amenda” și „confiscarea averii” sunt în esență sancțiuni cuprinse de asemenea forme de răspundere juridică, precum *răspunderea penală* și *răspunderea contravențională*. Aceste sancțiuni cu caracter material nu au nimic în comun cu *răspunderea patrimonială* care intervine doar în cazul în care a fost cauzat un prejudiciu (moral sau material) cu scopul reparării sau compensării acestuia.

Pe de altă parte, autorul citat menționează că „unul din criteriile ce stau la baza clasificării tradiționale a formelor de răspundere juridică este domeniul raporturilor juridice în care apare aceasta și care sunt reglementate de un anumit tip de norme ce fac parte dintr-un act normativ separat. În acest sens, noțiunea *răspunderea civilă* este echivalentă cu expresia *răspunderea în dreptul civil*” [44, p. 60]. Referitor la această idee susținem că *răspunderea civilă* poate fi interpretată ca *răspunderea din dreptul civil*, dar aceasta nu înseamnă negarea caracterului patrimonial al *răspunderii civile*. Un argument important în acest sens atestăm la T. Stahi, care opinează că „este rezonabilă aplicarea noțiunii de *răspundere patrimonială*, întrucât termenul, prin natura sa, nu indică apartenența de ramură a *răspunderii*, ci faptul că se răspunde cu *patrimoniul*, prin repararea unui prejudiciu patrimonial” [38, p. 60].

Pornind de la această idee, considerăm că în cazurile în care este necesară aplicarea *răspunderii civile* în raporturile juridice reglementate de alte ramuri ale dreptului este recomandabilă utilizarea noțiunii de *răspundere patrimonială*, concept ce sugerează natura reparatorie a *răspunderii* (pentru prejudiciile

which is also typical of patrimonial responsibility. From here, it can be logically concluded that patrimonial liability is a reparative liability, which by its legal nature is specific to civil law, in which it was called civil liability.

In this chapter, various controversies can be attested in the doctrine. For example, the author I. Trofimov claims that “the civil liability should not be confused with patrimonial liability, because patrimonial liability is a measure that is not specific to civil law, for example confiscation of property, payment of a fine etc” [44, pp. 59-59]. In relation to this thesis, we are of the opinion that “fine”, “confiscation of property” is essentially sanctions included in such forms of legal liability as criminal liability and contravenational liability. These material sanctions have nothing in common with the patrimonial liability that intervenes only in the event that a damage (moral or material) has been caused with the aim of repairing or compensating it.

On the other hand, the cited author mentions that “one of the criteria underlying the traditional classification of forms of legal liability is the field of legal relations in which it appears and which are regulated by a certain type of rules that are part of a separate act regulation. In this sense, the notion of *civil liability* is equivalent to the expression *liability in civil law*” [44, p. 60]. Regarding this idea, we claim that civil liability can be interpreted as civil law liability, but this does not mean denying the patrimonial nature of civil liability. An important argument in this regard is attested by T. Stahi, who opines that “it is reasonable to apply the notion of patrimonial liability, since the term, by its nature, does not indicate the branch affiliation of the liability, but the fact that one is liable with the patrimony, by repairing a patrimonial damage [38, p. 60].

Starting from this idea, we consider that in cases where it is necessary to apply civil liability in legal relations regulated by other branches of law, it is advisable to use the notion of patrimonial liability, a concept that suggests the reparative nature of liability (for damages caused to a patrimony or subjective rights personal, repaired from the account of another patrimony), but without specifying its branch

cauzate unui patrimoniu sau drepturilor subiective personale, reparate din contul altui patrimoniu), fără a fi precizată însă apartenența sa de ramură.

Spectrul larg de aplicație și particularitățile pe care le implică *răspunderea patrimonială* pot fi cu ușurință deduse din clasificarea realizată de T. Stahi, conform următoarelor criterii (numite și modalități ale *răspunderii patrimoniale*) [38, p. 71]: „1) după natura juridică a normelor de reglementare: a) răspunderea patrimonială în dreptul public; b) răspunderea patrimonială în dreptul privat; 2) după specificul ramurii de drept în care acționează: a) răspunderea patrimonială în dreptul civil; b) răspunderea patrimonială în dreptul muncii; c) răspunderea patrimonială în dreptul administrativ; d) răspunderea patrimonială în dreptul fiscal/bugetar; e) răspunderea patrimonială în dreptul ecologic; f) răspunderea patrimonială în dreptul penal; 3) după statutul juridic al subiectului de drept: a) răspunderea patrimonială a salariaților; b) răspunderea patrimonială a angajatorilor; c) răspunderea patrimonială a funcționarilor publici; d) răspunderea patrimonială a judecătorilor; e) răspunderea patrimonială a persoanelor care practică profesii libere; f) răspunderea patrimonială a medicilor; j) răspunderea patrimonială a militarilor; 4) după natura pagubelor cauzate: a) răspunderea patrimonială pentru daune patrimoniale; b) răspunderea patrimonială pentru daune morale; 5) după subiectul răspunderii: a) răspunderea patrimonială individuală; b) răspunderea patrimonială colectivă; 6) după gradul de vinovăție: a) răspunderea patrimonială obiectivă; b) răspunderea patrimonială subiectivă; 7) în funcție de momentul reparării daunei: a) răspunderea patrimonială având ca finalitate repararea unui prejudiciu cert; b) răspunderea patrimonială preventivă (obligarea persoanei răspunzătoare să execute anumite lucrări pe propria cheltuială ori să plătească sume de bani pentru a se evita un prejudiciu posibil, dându-se satisfacție principiilor prevenției și precauției).”

Privite în ansamblul lor, toate „modalitățile răspunderii patrimoniale” enunțate se încadrează perfect în *teoria răspunderii civile*, ceea ce subliniază o dată în plus identitatea absolută dintre *răspunderea patrimonială* și *răspunderea civilă*.

affiliation.

The broad spectrum of application and the particularities that patrimonial liability implies can be easily deduced from the classification made by T. Stahi, according to the following criteria (also called patrimonial liability modalities) [38, p. 71]: “1) *by legal nature of the regulatory norms*: a) patrimonial liability in public law; b) patrimonial liability in private law; 2) *according to the specifics of the branch of law in which it acts*: a) patrimonial liability in civil law; b) patrimonial liability in labour law; c) patrimonial liability in administrative law; d) patrimonial liability in fiscal/budgetary law; e) patrimonial liability in ecological law; f) patrimonial liability in criminal law; 3) *according to the legal status of the legal subject*: a) patrimonial liability of employees; b) patrimonial liability of employers; c) patrimonial liability of civil servants; d) patrimonial liability of judges; e) patrimonial liability of persons practicing free professions; f) patrimonial liability of doctors; j) patrimonial liability of the military; 4) *according to the nature of the damage caused*: a) patrimonial liability for patrimonial damage; b) patrimonial liability for moral damages; 5) *according to the subject of liability*: a) individual patrimonial liability; b) collective patrimonial liability; 6) *according to the degree of guilt*: a) objective patrimonial responsibility; b) subjective patrimonial responsibility; 7) *depending on the moment of repairing the damage*: a) patrimonial liability with the purpose of repairing a certain damage; b) preventive patrimonial liability (obliging the responsible person to carry out certain works at his own expense or to pay sums of money to avoid possible damage, satisfying the principles of prevention and precaution)”.

Viewed as a whole, all the stated “modalities of patrimonial liability” fit perfectly into the theory of civil liability, which once again underlines the absolute identity between patrimonial liability and civil liability.

Starting from the stated essence of patrimonial liability, it becomes clear that damages can be caused in principle within most types of legal relationships regulated by legislation, which suggests the undeniable presence within them of patrimonial liability, of course marked

Pornind de la esența enunțată a *răspunderii patrimoniale*, devine clar că prejudicii/pagube pot fi cauzate în principiu în cadrul majorității tipurilor de raporturi juridice reglementate de legislație, ceea ce sugerează prezența incontestabilă în cadrul acestora a *răspunderii patrimoniale*, desigur marcată de particularitățile fiecărei ramuri de drept. În pofida acestei clarități, totuși în doctrină s-au înregistrat deja de ceva vreme acute controverse teoretice pe marginea recunoașterii în cadrul fiecărei ramuri de drept a unei forme distincte de *răspundere patrimonială* (de ramură) cu statut autonom. Nu a ocolit acest curent teoretic nici domeniul dreptului administrativ, în doctrina căruia se insistă destul de mult pe existența *răspunderii administrativ-patrimoniale* sau a *răspunderii în contencios administrativ* [21, p. 453-454; 35, p. 260; 46, p. 288] ca forme de răspundere juridică de sine stătătoare, proprii domeniului public (la care ne vom referi în cele ce urmează).

Răspunderea patrimonială a administrației publice: controverse doctrinare. În literatura de specialitate, „răspunderea administrației sau a funcționarilor săi pentru prejudiciile aduse particularilor sau statului, în procesul exercitării puterii publice” a căpătat denumirea de *răspundere administrativ-patrimonială* [32, p. 174] sau *răspundere în contencios administrativ* [28, p. 85-86; 21, p. 453-454; 35, p. 260; 46, p. 288]. În opinia noastră, aceste expresii au un conținut semantic diferit, ceea ce nu permite să le confundăm. În vederea argumentării acestei ipoteze, în continuare le vom aborda succesiv.

Răspunderea administrativ-patrimonială. Potrivit prof. D. Baltag [5, p. 359-361]: „*răspunderea administrativ-patrimonială* este o formă nouă a răspunderii în dreptul administrativ al Republicii Moldova (o formă a *răspunderii juridice administrative*)”. Avându-și originea în art. 53 alin. (1) din Constituția RM, „*răspunderea administrativ-patrimonială* intervine ca rezultat al unor fapte ilicite ale administrației publice ce au provocat daune”, putând fi concepută „ca o răspundere a statului sau ca o răspundere a autorităților administrației publice pentru limitele serviciului public”.

În aceeași manieră s-a expus și prof. M. Orlov, care a subliniat că „*răspunderea administrativ-patrimonială* este o formă nouă de

by the particularities of each branch of law. In spite of this clarity, however in doctrine, there have already been acute theoretical controversies for some time on the recognition within each branch of law of a distinct form of patrimonial liability (branch) with autonomous status. The field of administrative law has not avoided this theoretical current either, in the doctrine of which there is quite a lot of insistence on the existence of administrative-patrimonial liability or liability in administrative litigation [21, p. 453-454; 35, p. 260; 46, p. 288] as independent forms of legal liability, specific to the public domain (to which we will refer in the following paragraphs).

The patrimonial liability of the public administration: doctrinal controversies. In the specialized literature, “the responsibility of the administration or its officials for the damages caused to individuals or the state, in the process of exercising public power”, has acquired the name of administrative-patrimonial liability [32, p. 174] or liability in administrative litigation [28, p. 85-86; 21, pp. 453-454; 35, p. 260; 46, p. 288]. In our opinion, these expressions have a different semantic content, which does not allow us to confuse them. In order to argue this hypothesis, in the following, we will address them successively.

Administrative-property liability. According to Prof. D. Baltag [5, p. 359-361]: “administrative-patrimonial liability is a new form of liability in the administrative law of the Republic of Moldova (a form of administrative legal liability)”. Having its origin in art. 53 para. (1) of the Constitution of the Republic of Moldova, “administrative-property liability occurs as a result of illegal acts of the public administration that caused damages”, being able to be conceived “as a liability of the state or as a liability of the public administration authorities for the limits of the public service”.

Prof. M. Orlov presented the fact in the same way and emphasized that “administrative-patrimonial responsibility is a new form of responsibility not only in administrative law, but also in the legislation of our country, the emergence of which was determined by the establishment of the institution of litigation administrative and which has a complex char-

răspundere nu doar în dreptul administrativ, dar și în legislația țării noastre, a cărei apariție a fost determinată de fondarea instituției *contenciosului administrativ* și care poartă un caracter complex și urmează a fi abordată de știința dreptului administrativ într-o manieră multispectuală și interdisciplinară” [30, p. 251-252].

Referindu-se la însăși denumirea de *răspundere administrativ-patrimonială*, prof. M. Orlov împreună cu prof. Șt. Belecciu subliniază „imposibilitatea denumirii acestei răspunderi doar ca *administrative* sau *patrimoniale*, întrucât, în cazul denumirii ei *administrativă*, ar putea fi confundată cu cea *contravențională*, dar în cazul denumirii ei doar *patrimonială* ar putea fi confundată cu *răspunderea civilă* sau *răspunderea patrimonială din dreptul muncii*” [32, p.175]. Dincolo de această opțiune terminologică prin expresia *răspundere administrativ-patrimonială* specialiștii tind să desemneze o formă distinctă, de sine stătătoare de răspundere juridică.

În literatura juridică românească, *răspunderea administrativ-patrimonială* a fost definită, *lato sensu*, ca „acea instituție a dreptului administrativ ce reglementează cazurile în care s-a produs un prejudiciu material sau moral prin acte sau activități ale unei autorități publice, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public” [35, p. 260]. Pornind de la aceasta, s-au reținut următoarele forme ale *răspunderii patrimoniale* a statului și a autorităților publice [46, p. 291]: „răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare; răspunderea autorităților publice pentru pagubele create prin acte administrative (exprese sau implicite); răspunderea pentru pagubele create prin contracte administrative, în cazul administrării domeniului public ori al prestării serviciilor publice; răspunderea autorităților administrației publice pentru limitele serviciului public.”

Stricto sensu, *răspunderea administrativ-patrimonială* a fost definită prin prisma *contenciosului administrativ*, ca fiind „acea formă a răspunderii juridice care constă în obligarea statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale la repararea pagubelor cauzate particularilor printr-un act administrativ ilegal sau prin refuzul nejustificat al administrației publice de a rezolva o cerere referitoare la un

acter and is to be approached by the science of administrative law in a multi-aspect and interdisciplinary manner” [30, p. 251-252].

Referring to the very name of administrative-patrimonial responsibility, prof. M. Orlov together with prof. Șt. Belecciu emphasize “the impossibility of naming this liability only administrative or patrimonial, since, in the case of its name administrative, it could be confused with the contraventional one, but in the case of its name only patrimonial, it could be confused with civil liability or patrimonial liability from labour law” [32, p.175]. Beyond this terminological option, however, with the expression administrative-patrimonial liability, specialists tend to designate a distinct, independent form of legal liability.

In the Romanian legal literature, administrative-patrimonial liability has been defined, *lato sensu* as “a institution of administrative law that regulates cases in which material or moral damage has occurred through acts or activities of a public authority, in its capacity as a legal entity of public law” [35, p. 260]. Starting from this, the following forms of patrimonial liability of the state and public authorities were retained [46, p. 291]: “state liability for damages caused by judicial errors; the liability of public authorities for damages created by administrative acts (express or implied); liability for damages created by administrative contracts, in the case of the administration of the public domain or the provision of public services; the responsibility of the public administration authorities for the limits of the public service”.

Stricto sensu, *the administrative-property liability* was defined through the light of *administrative litigation*, as “that form of legal liability which consists in obliging the state or, as the case may be, the administrative-territorial units to repair the damages caused to individuals by an illegal administrative act or by the unjustified refusal of the public administration to resolve a request related to a right or a legitimate interest” [42, p.400]. In a narrow sense, *administrative-property liability* was defined as representing “the responsibility of the administration bodies for the damage caused by their illegal act” [21, p. 395].

Theories of patrimonial responsibil-

drept sau la un interes legitim” [42, p.400]. Și mai îngust, *răspunderea administrativ-patrimonială* a fost definită ca reprezentând „răspunderea organelor administrației pentru pagubele pricinuite prin actele lor ilegale” [21, p. 395].

Teoriile răspunderii patrimoniale. Problema naturii *răspunderii patrimoniale* a statului și a organelor sale pentru actele administrative nelegale, reglementată în legislație, a dat naștere la controverse și dispute doctrinare, nefinalizate nici până în ziua de astăzi. În perioada postbelică, au apărut două teorii diametral opuse privind natura juridică a *răspunderii patrimoniale* a statului, susținute în special de specialiștii de drept civil și de drept administrativ [43, p. 26]: *teoria civilistă* și *teoria administrativistă*.

Teoria civilistă. Teoria civilistă consideră că „răspunderea pentru prejudiciile cauzate de actele administrative de autoritate nelegale are natura juridică a unei răspunderi civile delictuale” [17, p. 313; 7, p. 433; 37, p. 368]. Această teorie s-a fundamentat pe ideea că „*răspunderea civilă delictuală* este dreptul comun în materia *răspunderii juridice patrimoniale* întrucât atât structura *răspunderii patrimoniale* pentru actele administrative ilegale pentru paguba pricinuită, cât și obiectul acestei răspunderi sunt întru totul acelea ale delictului civil” [43, p. 27]. Astfel, s-a considerat [8, p. 415] că „delictul civil, în sensul restrâns al termenului, apare ori de câte ori s-a produs o pagubă în domeniul dreptului subiectiv al cuiva fără ca între autorul încălcării și victimă să fi existat un raport contractual”. În același sens, s-a apreciat [34, p. 32] că „nu are importanță natura normei de drept încălcate întrucât delictul civil cuprinde o sferă foarte largă de fapte ilicite și prejudiciabile, fiind greșit a se considera că ori de câte ori fapta ilicită constă în încălcarea unei norme aparținând altei ramuri de drept, decât dreptul civil, obligația de reparare aparține ramurii din care face parte norma încălcată”.

În limitele arealului științific autohton, unii cercetători la fel au îmbrățișat teoria civilistă a *răspunderii patrimoniale* a administrației publice. Bunăoară, referindu-se la acest subiect, cercetătorul L. Lavric [24, p. 205] susține cu toată certitudinea că „raporturile de reparare a prejudiciului cauzat persoanei printr-un act administrativ ilicit au natură juridică civilă, respectiv, răspunderea ce survine este o *răs-*

ity. The issue of the nature of the patrimonial liability of the state and its bodies for illegal administrative acts, regulated in the legislation, gave rise to controversies and doctrinal disputes, not finalized even nowadays. In the post-war period, two diametrically opposed theories appeared regarding the legal nature of the state’s patrimonial responsibility, supported especially by civil law and administrative law specialists [43, p. 26]: the civil theory and the administrative theory.

Civil theory. The civil theory considers that “responsibility for damages caused by illegal administrative acts of authority has the legal nature of a tortious civil liability” [17, p. 313; 7, p. 433; 37, p. 368]. This theory was based on the idea that “tortious civil liability is the common law in the matter of patrimonial legal liability since both the structure of patrimonial liability for illegal administrative acts for the damage caused, as well as the object of this liability are entirely those of the civil tort” [43, p. 27]. Thus, it was considered [8, p. 415] that “civil tort, in the narrow sense of the term, occurs whenever damage has occurred in the field of someone’s subjective right without a contractual relationship having existed between the author of the violation and the victim”. In the same sense, it was appreciated [34, p. 32] that “the nature of the violated legal norm is not important as the civil offense includes a very wide range of illegal and harmful acts, it being wrong to consider that whenever the illegal act consists in violation of a norm belonging to another branch of law, than civil law, the obligation to repair belongs to the branch of which the violated norm is a part”.

Within the limits of the native scientific area, some researchers have also embraced the civil theory of the *patrimonial responsibility* of the public administration. For example, referring to this topic, the researcher L. Lavric [24, p. 205] claims with all certainty that “reparation reports for the damage caused to the person by an illegal administrative act have a civil legal nature, respectively, the liability that arises is a *tortious civil liability*”.

As arguments, his lordship cites the following important points (which we support): “the legal relations of reparation by the public administration of the damage caused to the in-

pondere civilă delictuală”.

Drept argumente, domnia sa invocă următoarele momente importante (pe care le susținem): „raporturile juridice de reparare de către administrația publică a prejudiciului cauzat particularului se caracterizează prin următoarele trăsături: sunt patrimoniale, apar din inițiativa persoanei vătămate, sunt fixate în normele legislației civile” [6, p. 223]; „repararea prejudiciului produs de un act administrativ ilicit este o instituție, în care se exprimă pronunțat funcția compensatorie a dreptului civil, care nu este specifică dreptului administrativ”; „raporturile de reparare în discuție au dobândit reglementare juridică în normele dreptului civil și nu în cele ale dreptului administrativ (actul administrativ ilicit emis/adoptat de o autoritate publică cauzează un prejudiciu și declanșează o *răspundere civilă delictuală*, al cărei conținut îl constituie obligația civilă de reparare a prejudiciului cauzat, legiuitorul reglementând aceste raporturi în art. 1403 și 1404 din Codul Civil al RM – în varianta anterioară republicării – e.n.)”; „dat fiind faptul că prin actul administrativ ilegal se aduce atingere unui raport juridic de drept civil, acesta se prezintă a fi nu o abatere administrativă, ci un veritabil delict civil”; „utilizarea instituției răspunderii civile de alte ramuri de drept nu duce la includerea ei în ramura respectivă”; „dat fiind faptul că consecințele negative cu caracter patrimonial atrag răspunderea civilă, o sancțiune specifică dreptului civil, cu caracter reparator, care este orientată împotriva patrimoniului persoanei responsabile pentru prejudiciul cauzat prin săvârșirea faptei ilicite, obligația de despăgubire imputată autorului prejudiciului este o formă de realizare a răspunderii civile”.

Natura juridică civilă a *răspunderii patrimoniale* a administrației publice este susținută și de prof. E. Cojocaru [12, p. 85], în opinia căreia „normele juridice cuprinse în art. 53 din *Constituția RM* intră în sistemul legislației civile și se află în sfera de cercetare a științei dreptului civil”.

Teoria administrativistă. Teoria administrativistă susține contrariul. Aceasta a izvorât din jurisprudența Consiliului de Stat din Franța care s-a opus, în mod constant, tezei că răspunderea administrației publice pentru faptele păgubitoare este de natură civilă (De Laubadere A., Venezia J.-C., Gaudemet Y. [16, p. 976]

dividual are caracterizate by the following features: they are patrimonial, they arise from the initiative of the injured person, they are fixed in the rules of civil law “ [6, p. 223]; “the repair of the damage caused by an illegal administrative act is an institution, in which the compensatory function of civil law is expressed, which is not specific to administrative law”; “the repair reports in question have acquired legal regulation in the rules of civil law and not in those of administrative law (the illegal administrative act issued/adopted by a public authority, causing damage, triggers a tortious civil liability, the content of which is the civil obligation to reparation of the damage caused, the legislator regulating these reports in articles 1403 and 1404 of the Civil Code of the Republic of Moldova - in the prior version of republication .)”; “given the fact that the illegal administrative act affects a legal relationship under civil law, it is not an administrative offense, but a genuine civil offense”; “the use of the institution of civil liability by other branches of law does not lead to its inclusion in that branch”; “given the fact that the negative consequences of a patrimonial nature attract civil liability, a sanction specific to civil law, with a reparative nature, which is directed against the patrimony of the person responsible for the damage caused by the commission of the illegal act, the obligation of compensation imputed to the author of the damage is a form of realization of civil liability”.

The civil legal nature of the *patrimonial liability* of the public administration is also supported by prof. E. Cojocaru [12, p. 85], in whose opinion “the legal norms contained in art. 53 of the Constitution of the Republic of Moldova enter into the system of civil legislation and are within the research scope of the science of civil law”.

Administrative theory. Administrative theory argues the opposite. This arose from the jurisprudence of the Council of State in France which consistently opposed the thesis that the liability of the public administration for harmful acts is of a civil nature (De Laubadere A., Venezia J.-C., Gaudemet Y. [16, p. 976] cited by A. Trăilescu [43, p. 28]). Under the pressure of the Council of State, the Court of Conflicts in France, on the occasion of the settlement of some cases, ruled that “the provisions of the

citați de A. Trăilescu [43, p. 28]). Sub presiunea Consiliului de Stat, Tribunalul de Conflicte din Franța, cu ocazia soluționării unor cauze, a statuat că „dispozițiile Codului civil vizează numai raporturile dintre particulari și nu sunt aplicabile în materia răspunderii statului (ca putere publică), impunând teoria autonomiei *răspunderii administrative* în raport cu răspunderea civilă” (Vedel G., Delvolve P. [45, p. 578] citați de A. Trăilescu [43, p. 29]).

Doctrina de drept administrativ din România și-a însușit în mare parte această teorie, considerând că „*răspunderea patrimonială* pentru actele administrative de autoritate nelegale este specifică dreptului administrativ” [21, p. 453-454; 35, p. 260; 46, p. 288] și autonomă în raport cu răspunderea civilă delictuală, denumind-o *răspundere administrativă patrimonială*.

Întru susținerea *teoriei administrativiste*, s-a opinat că „răspunderea pentru actele administrative de autoritate nelegale este rezultatul activității unei persoane juridice de drept public, că intervine în sfera raporturilor de subordonare între stat și particulari, că are o reglementare constituțională specială și că este reglementată de norme ale dreptului administrativ, care se împletesc cu alte instituții ale dreptului administrativ, cum este cea a controlului legalității actelor administrative exercitat de organele executive și judecătorești” [21, p. 468; 22, p. 180; 33, p. 630].

În continuare, s-a arătat că „*răspunderea patrimonială* pentru actele administrative de autoritate nelegale (și faptele asimilate acestora) trebuie analizate prin prisma reglementărilor dreptului constituțional și administrativ, nefiind necesară apelarea la conceptele și normele dreptului civil întrucât acesta nu poate constitui dreptul comun pentru dreptul administrativ, care constituie o ramură autonomă de drept, care nu s-a desprins din dreptul civil și care a avut întotdeauna un obiect specific de reglementare” [43, p. 30-31].

În paralel, s-a menționat că „trăsătura caracteristică ce diferențiază esențial *răspunderea administrativ-patrimonială* de *răspunderea patrimonială de drept comun*, constă în aceea că prima dintre ele intervine ca urmare a vătămării unor drepturi și a cauzării în acest fel de pagube materiale sau morale printr-un act administrativ ilegal, care prin măsurile pe care le

Civil Code concern only the relations between individuals and are not applicable in the matter of the responsibility of the state (as a public power), imposing the theory of the autonomy of administrative responsibility in relationship with civil liability” (Vedel G., Delvolve P. [45, p. 578] cited by A. Trăilescu [43, p. 29]).

The doctrine of administrative law in Romania has largely adopted this theory, considering that “*patrimonial responsibility* for administrative acts of illegal authority is specific to administrative law” [21, p. 453-454; 35, p. 260; 46, p. 288] and autonomous in relation to tortious civil liability, calling it *patrimonial administrative liability*.

In support of the *administrative theory*, it was opined that “responsibility for administrative acts of illegal authority is the result of the activity of a legal entity under public law, that it intervenes in the sphere of subordination relations between the state and individuals, that it has a special constitutional regulation and that it is regulated by the norms of administrative law, which intertwine with other institutions of administrative law, such as the control of the legality of administrative acts exercised by executive and judicial bodies” [21, p. 468; 22, p. 180; 33, p. 630].

Forwards, it was shown that “the patrimonial responsibility for the administrative acts of illegal authority (and facts assimilated to them) must be analysed through the prism of the regulations of the constitutional and administrative law, it is not necessary to refer to the concepts and norms of the civil law as it cannot constitute the common law for the administrative law, which constitutes an autonomous branch of law, which did not separate from civil law and which always had a specific object of regulation” [43, p. 30-31].

In parallel, it was mentioned that “the characteristic feature that essentially differentiates the *administrative-patrimonial liability* from the *patrimonial liability* under common law is that the first of them intervenes as a result of the injury of some rights and the causing of this kind of material or moral damages through an illegal administrative act, which, through the measures it orders or through their execution, constitutes the element of the illegal act

dispune sau prin executarea acestora, constituie elementul faptă ilicită necesar pentru ca răspunderea să poată avea loc” [41, p. 70]. În alți termeni, s-a arătat că „răspunderea administrativă patrimonială nu se identifică cu răspunderea civilă delictuală, ea intervenind în cazul prejudiciilor cauzate de actele administrative nelegale și refuzul nejustificat de soluționare a cererilor particularilor” [42, p. 400].

Doctrina națională a dreptului public la fel a însușit această teorie, considerând că „răspunderea patrimonială pentru actele administrative de autoritate nelegale este specifică dreptului administrativ” [10, p. 16; 20, p. 441] și „autonomă în raport cu răspunderea civilă delictuală” [14, p. 123], din considerentul dat fiind denumită *răspundere administrativ-patrimonială*.

Destul de activ este susținută teoria administrativistă de către prof. M. Orlov, care reține că „răspunderea patrimonială nu este o răspundere nouă, ci o răspundere neconcretizată legislativ în Republica Moldova într-un mod clar, fără o definiție, care să-i evidențieze trăsăturile ce o deosebesc de alte forme de răspundere, cu atât mai mult în afara unui regim juridic aplicat acestei forme de răspundere, recunoscute în sistemele de drept ale tuturor țărilor democratice” [31, p.45]. În opinia autorului citat, „prejudiciul este produs prin încălcarea unui raport de putere, și anume – de către subiectul deținător de putere publică și, respectiv, aprecierea și judecarea unor astfel de litigii trebuie făcute în baza normelor și a principiilor dreptului public, nu ale celui privat”. Astfel, la baza stabilirii apartenenței de ramură a raporturilor analizate, domnia sa pune „modul de încălcare a drepturilor subiective ale persoanelor – acțiunile administrative ilicite ale persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor autorităților publice, prin care se încalcă normele dreptului public (administrativ)” [29, p. 166].

Suplimentar, prof. M. Orlov atrage atenția la faptul că „important în cazul dat este că, în dreptul privat, paguba care se cere a fi reparată este produsă prin acțiunile sau inacțiunile oricărei persoane (inclusiv din aparatul statului), pe când paguba, în sensul art. 53 alin. (1) din Constituția RM, este produsă printr-un act administrativ ilegal sau prin refuzul de a soluționa o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege, iar ca pârât va fi întotdeauna o autori-

necessary for liability to take place” [41, p. 70]. In other words, it was shown that “patrimonial administrative responsibility is not identified with tortious civil liability, it intervenes in the case of damages caused by illegal administrative acts and the unjustified refusal to settle the claims of individuals” [42, p. 400].

The national doctrine of public law has also appropriated this theory, considering that “patrimonial responsibility for administrative acts of illegal authority is specific to administrative law” [10, p. 16; 20, p. 441] and “autonomous in relation to tortious civil liability” [14, p. 123], for the given consideration being called *administrative-property liability*.

The administrative theory is quite actively supported by prof. M. Orlov, who notes that “patrimonial responsibility is not a new responsibility, but a responsibility that has not been legislated in the Republic of Moldova in a clear way, without a definition that highlights the features that distinguish it from other forms of liability, even more so outside a legal regime applied to this form of liability, recognized in the legal systems of all democratic countries” [31, p.45]. In the opinion of the cited author, “the damage is caused by the violation of a power relationship, namely - by the subject holding public power and, respectively, the assessment and judgment of such litigation must be done on the basis of the norms and principles of public law, not of the private one”. Thus, on the basis of establishing the branch affiliation of the analysed reports, his lordship puts “the manner of violation of the subjective rights of individuals - the illegal administrative actions of persons with responsible positions within the bodies of public authorities, by which the norms of public (administrative) law are violated” [29, p. 166].

Additionally, prof. M. Orlov draws attention to the fact that “important in the given case is that, in private law, the damage that is requested to be repaired is caused by the actions or inactions of any person (including from the state apparatus), while the damage, in the sense of art. 53 para. (1) of the Constitution of the Republic of Moldova, is produced by an illegal administrative act or by the refusal to settle a claim related to a right recognized by law, and the defendant will always be a public

tate publică sau un funcționar public al acesteia”. Mai mult, în opinia sa „actul administrativ nu poate fi identificat cu o simplă acțiune, deoarece este un act juridic și o manifestare unilaterală de voință a autorității publice, deținătoare de putere publică. De asemenea, refuzul de a soluționa o cerere (dată în competența autorității solicitate) nu poate fi identificată cu o simplă inacțiune, aceasta constituind o faptă juridică materială a autorității publice care produce efecte juridice ca și actul administrativ” [29, p. 166-167].

În ceea ce ne privește, aderăm la *teoria civilistă a răspunderii patrimoniale*, considerând plauzibilă și relevantă opinia expusă în acest sens de către cercetătorul român A. Trăilescu [43, p. 31] (susținută și de T. Stahi [38, p. 126-127]). Potrivit acestuia „*răspunderea patrimonială* pentru actele administrative nelegale este o formă specială a *răspunderii civile delictuale*, reglementată de dispozițiile procedurale ale contenciosului administrativ și, în completare, de dispozițiile substanțiale cuprinse în Codul civil”.

În vederea susținerii acestei idei, cercetătorul menționează că Codul civil al României prevede, în art. 189 și 221, că „persoanele juridice sunt de drept privat și de drept public, iar acestea din urmă sunt obligate pentru faptele lor (licite și ilicite) în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat, dacă prin lege nu se dispune altfel”. În același sens, *Legea României nr. 544/2004 a contenciosului administrativ* [26] statuează în art. 38 alin. (1): „dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil și cu cele ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritățile publice, pe de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte”. Aceste dispoziții legale se corelează și cu cele ale art. 192 din *Codul de procedură civilă al României*, conform căruia: „persoanele juridice legal înființate se supun dispozițiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum și celor cuprinse în codul civil, dacă prin lege nu se prevede altfel”.

Reieșind din prevederile legale enunțate, autorul citat conchide: „*răspunderea patrimonială* pentru actele administrative de autoritate (și pentru faptele asimilate de lege acestora) se înfățișează ca o *răspundere civilă delictuală*

authority or a public official thereof”. Moreover, in his opinion “the administrative act cannot be identified with a simple action, because it is a legal act and a unilateral manifestation of the will of the public authority, holder of public power. Also, the refusal to resolve a request (given within the competence of the requested authority) cannot be identified with simple inaction, this being a material legal act of the public authority that produces legal effects like the administrative act” [29, p. 166- 167].

As far as we are concerned, we adhere to the *civil theory of patrimonial responsibility*, considering plausible and relevant the opinion expressed in this regard by the Romanian researcher A. Trăilescu [43, p. 31] (also supported by T. Stahi [38, p. 126 -127]). According to him, “patrimonial liability for illegal administrative acts is a special form of tortious civil liability, regulated by the procedural provisions of administrative litigation and, in addition, by the substantive provisions contained in the Civil Code”.

In order to support this idea, the researcher mentions that the Civil Code of Romania provides, in art. 189 and 221 that “legal persons are of private law and public law, and the latter are liable for their acts (legal and illegal) under the same conditions as legal persons of private law, unless the law provides otherwise”. In the same sense, Romanian Law no. 544/2004 of administrative litigation [26], states in art. 38 para. (1): “the provisions of this law are supplemented by the provisions of the Civil Code and those of the Civil Procedure Code, to the extent that they are not incompatible with the specifics of the power relations between the public authorities, on the one hand, and the persons injured in their rights or their legitimate interests, on the other hand”. These legal provisions also correlate with those of art. 192 of the Civil Procedure Code of Romania, according to which: “legally established legal entities are subject to the provisions applicable to the category to which they belong, as well as to those included in the civil code, unless the law provides otherwise”.

Starting from the stated legal provisions, the cited author concludes: “*the patrimonial responsibility* for the administrative acts of authority (and for the facts assimilated to them by law)

specială datorită particularităților sale: izvorul răspunderii, sfera relațiilor sociale în care intervine, subiectele răspunderii și modalitățile specifice de reparare a pagubei”. Astfel, această răspundere juridică „nu-și are izvorul în orice faptă ilicită (așa cum se întâmplă în cazul răspunderii civile delictuale), ci numai în actele administrative de autoritate (tipice sau asimilate), nelegale, instanța de contencios administrativ neputând acorda despăgubiri pentru actele administrative legale sau care nu cad în competența de soluționare a acesteia” [38, p. 32].

De asemenea, această răspundere juridică „nu intervine în relațiile dintre particulari (ce este specific răspunderii civile), ci în raporturile de putere publică dintre administrați și administrația publică” [42, p. 10]. Așa fiind, în opinia autorului citat „este exclusă *răspunderea patrimonială* reglementată de legislația contenciosului administrativ în cazurile în care s-a produs un prejudiciu material sau moral prin acte sau activități ale unor autorități publice – în calitatea lor de persoane juridice civile, întrucât acestea se comportă ca orice alt particular, căzând astfel în sfera reglementărilor dreptului privat” [43, p. 32].

În fine, în ipoteza întrunirii condițiilor generale specifice *răspunderii delictuale* (fapta ilicită, prejudiciul și raportul de cauzalitate), acordarea despăgubirilor pentru pagubele cauzate prin acte administrative de autoritate nelegale este reglementată în special de *Legea contenciosului administrativ* și numai în completare de Codul civil și Codul de procedură civilă [43, p. 33].

Generalizând asupra celor prezentate, subliniem că *răspunderea patrimonială* a autorităților pentru prejudiciile cauzate celor administrați prin activitatea administrativă desfășurată nu poate fi decât de natură civilă, întrucât este o *răspundere reparatorie*. Specificul pe care îl capătă această formă a răspunderii juridice în materia dreptului administrativ nu permite a o recunoaște ca fiind o formă de răspundere juridică distinctă, de sine stătătoare. Putem vorbi în acest caz doar de existența unui regim juridic distinct de aplicare a *răspunderii patrimoniale* în sfera raporturilor juridice reglementate de legislația administrativă.

Mai mult, în opinia noastră același lucru îl putem spune despre *răspunderea patrimonială*, aplicată în raporturile juridice reglementa-

appears as a special tortious civil liability due to its particularities: the source of the liability, the scope of the social relations in which it intervenes, the subjects of liability and the specific ways of repairing the damage”. Thus, this legal liability “does not have its source in any illegal act (as happens in the case of tortious civil liability), but only in the administrative acts of authority (typical or assimilated), illegal, the administrative litigation court not being able to grant compensation for legal administrative acts or that do not fall within its jurisdiction” [38, p. 32].

Also, this legal liability “does not intervene in the relations between individuals (which is specific to civil liability), but in the relations of public power between the administrators and the public administration” [42, p. 10]. In the opinion of the cited author, “the patrimonial liability regulated by the administrative litigation legislation is excluded in cases where material or moral damage has occurred through acts or activities of some public authorities - in their capacity as civil legal entities, since they behave as any other individual, falling within the scope of private law regulations” [43, p. 32].

Finally, assuming the meeting of the general conditions specific to tort liability (illegal act, damage and causality), the granting of compensation for damages caused by administrative acts of illegal authority is regulated, in particular, by the Administrative Litigation Law and only in addition to the Civil Code and The Civil Procedure Code [43, p. 33].

Generalizing on what has been presented, we emphasize that the patrimonial liability of the authorities for the damages caused to those administered by the administrative activity carried out can only be of a civil nature, as it is a reparative liability. The specificity that this form of legal liability acquires in the matter of administrative law does not allow it to be recognized as a distinct, independent form of legal liability. In this case, we can only speak of the existence of a distinct legal regime for the application of patrimonial liability in the sphere of legal relations regulated by administrative legislation.

Moreover, in our opinion the same can be said about the patrimonial liability applied in the legal relationships regulated by most

te de majoritatea ramurilor de drept. Faptul că în unele dintre ele această formă de răspundere a fost denumită într-un anumit fel (bunăoară, în dreptul muncii – răspunderea materială) nu înseamnă nicidecum că aceasta a devenit o formă de răspundere juridică proprie doar ramurii date de drept. În fiecare caz în parte, suntem practic în situația unei ajustări a regimului juridic de aplicare a *răspunderii patrimoniale* la specificul fiecărei ramuri de drept.

Răspunderea în contencios administrativ. Dincolo de clarificarea conceptului de *răspundere administrativ-patrimonială*, considerăm că merită atenție și expresia *răspunderea în contencios administrativ*, pentru a vedea dacă este justificată sinonimia acestora recunoscută în literatura de specialitate.

În contextul dat, prof. M. Orlov a subliniat următoarele: „*răspunderea în contencios administrativ* se deosebește de cea penală, civilă etc., deoarece nu poartă un caracter represiv, este mai mult un control decât răspundere propriu-zisă, având ca scop învățarea din propriile greșeli, precum și din greșelile altora” [28, p. 85-86]. Confruntând această idee, prof. Gh. Costachi a menționat: „evident, procedura în *contencios administrativ*, în marea sa parte, implică desfășurarea controlului judecătoresc al actelor administrative, dar, în același timp, nu se reduce la acesta. În cazul constatării unor ilegalități, controlul, în mod logic, este urmat de stabilirea răspunderii pentru autoritatea administrativă (și funcționarul dat), materializată în hotărârea instanței” [13, p. 425]. Prin urmare, „*răspunderea* intervine, în principal, ca finalitate a controlului judecătoresc, a procesului în *contencios administrativ* și poate să preia forma plății despăgubirilor stabilite de instanța judecătorească (dacă reclamantul a solicitat acordarea acestora) și obligarea autorității publice de a emite actul administrativ solicitat” [18, p. 71].

Din cele menționate, se poate deduce destul de clar că chiar dacă procedura contenciosului administrativ presupune în esență desfășurarea unui control judecătoresc asupra activității administrative a autorităților publice, totuși în cazurile în care acesta este finalizat cu constatarea ilegalității acestei activități, consecința imediată este atragerea la răspundere a autorității publice. De aici apare necesitatea de a clarifica nemijlocit specificul răspunderii de care este pasibilă autoritatea. Altfel

branches of law. The fact that in some of them this form of liability was named in a certain way (e.g. in labour law – the material liability) does not mean that this has become a form of legal liability specific only to the given branch of law. In each individual case, we are practically in the situation of an adjustment of the legal regime for the application of patrimonial liability to the specifics of each branch of law.

Liability in administrative litigation.

Beyond clarifying the concept of *administrative-patrimonial liability*, we consider that the expression *the liability in administrative litigation* deserves attention in order to see if their synonymy recognized in the specialized literature is justified.

In the given context, prof. M. Orlov emphasized the following: the liability in administrative litigation differs from criminal, civil etc., because it does not have a repressive character, it is more a control than a liability, with the aim of learning from their own mistakes, as well as from the mistakes of others” [28, p. 85-86]. Confronting this idea, prof. Gh. Costachi mentioned: “obviously, the administrative litigation procedure, for the most part, involves judicial control of administrative acts, but, at the same time, it is not limited to this. In case of detection of illegalities, the control, logically, is followed by the establishment of responsibility for the administrative authority (and the given official), materialized in the court decision” [13, p. 425]. Therefore, “the responsibility intervenes, mainly, as a finality of the judicial control, of the process in administrative litigation and can take the form of a payment of the compensations established by the court (if the plaintiff has requested their granting) and the obligation of the public authority to issue the requested administrative act” [18, p. 71].

From the mentioned, it can be deduced quite clearly that even if the procedure of the administrative litigation essentially involves conducting a judicial control over the administrative activity of the public authorities, however, in cases where it is completed with the finding of the illegality of this activity, the immediate consequence is the prosecution of the public authority. From here arises the need to directly clarify the specifics of the liability to

spus, este binevenit a preciza dacă răspunderea în cauză poate fi doar patrimonială sau poate fi și de altă natură.

La acest capitol, în doctrină nu am atestat o explicație plauzibilă. În schimb, unii cercetători au identificat două așa-zise „forme” ale răspunderii în *contencios administrativ*: *răspunderea autorității publice și răspunderea funcționarilor publici* [36, p. 216; 18, p. 72; 15, p. 54].

Explicând aceste forme, prof. I. V. Prisăcaru a subliniat: „răspunderea autorității emitentă a actului administrativ ori care refuză să emită un act administrativ se va angaja, în principal, prin plata despăgubirilor stabilite de instanța de *contencios administrativ*, fie cu prilejul soluționării acțiunii în care cel vătămat a cerut anularea actului administrativ sau obligarea autorității administrative la emiterea unui act administrativ ori la eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau orice alt înscris, fie cu prilejul soluționării unei acțiuni separate, care are ca obiect numai plata de despăgubiri” [36, p. 217]. Totodată însă, de necontestat rămâne a fi și necesitatea răspunderii individuale (personale) a funcționarilor publici.

Referindu-se nemijlocit la acest aspect, prof. M. Orlov [30, p. 254] susține că „în practica judiciară în *contencios administrativ* ideea dominantă este că despăgubirea se face din patrimoniul autorităților publice, adică al statului, ceea ce nu este întotdeauna corect. Indirect, statul poate și este vinovat că a selectat astfel de funcționari care aduc prejudicii, dar în mod direct, vinovată este persoana (funcționarul) care trebuie să răspundă personal”. Ca urmare, în opinia sa „cu totul nejustificată este situația în care statul trebuie să răspundă pentru faptul că funcționarul public nu-și cunoaște atribuțiile de serviciu și încalcă drepturile legale ale cetățenilor la îndeplinirea celor mai elementare atribuții”. Pornind de la aceste motive, cercetătoarea susține că „este de competența instanței de *contencios administrativ* de a stabili, în fiecare caz, în mod individual, gradul de vinovăție a statului (care răspunde cu patrimoniul său pentru risc) și a funcționarului public (care răspunde pentru propriile erori cu propriul patrimoniu), aplicând principiile răspunderii administrative, și nu a celei civile” [30, p. 254].

În aceeași manieră s-a expus și V. Cobîșneanu, care a subliniat: „consecințele dăunătoare ale faptei ilicite pentru care răspunde un

which the authority is liable. In other words, it is welcome to specify whether the liability in question can be only patrimonial or can be of another nature.

In this chapter, in the doctrine we have not attested a plausible explanation. Instead, some researchers have identified two so-called “forms” of liability in administrative litigation: the liability of the public authority and the liability of civil servants [36, p. 216; 18, p. 72; 15, p. 54].

Explaining these forms, prof. I.V. Prisăcaru emphasized: “the responsibility of the authority issuing the administrative act or that refuses to issue an administrative act will be engaged, mainly, by paying the compensations established by the administrative litigation court, or on the occasion of the settlement of the action in which the injured party requested the annulment of the administrative act or obliging the administrative authority to issue an administrative act or to issue a certificate, an affidavit or any other document, either during the settlement of a separate action, the object of which is only the payment of compensation” [36, p. 217]. At the same time, however, the need for individual (personal) responsibility of civil servants remains undisputed.

Directly referring to this aspect, prof. M. Orlov [30, p. 254] claims that “in judicial practice in *administrative litigation*, the dominant idea is that compensation is made from the patrimony of public authorities, of the state, which is not always correct. Indirectly, the state can and is guilty of selecting such officials who cause harm, but directly, the person (the official) who must answer personally is guilty”. As a result, in his opinion, “the situation in which the state has to answer for the fact that the civil servant does not know his job duties and violates the legal rights of citizens in the performance of the most basic duties is completely unjustified”. Starting from these reasons, the researcher claims that “it is the competence of the administrative litigation court to establish, in each case, individually, the degree of guilt of the state (which is responsible with its patrimony for the risk) and of the civil servant (who is responsible for their own errors with their own patrimony), applying the principles of administrative liability, and not civil liability” [30, p. 254].

organ al administrației publice trebuie să fie strămutate, până la urmă, asupra funcționarului vinovat de săvârșirea acelei fapte, împotriva căruia organul de stat, obligat față de persoana vătămată, se poate îndrepta cu o acțiune în regres, în limita și condițiile stabilite de lege” [9, p. 51-52].

Susținând poziția dată, A. Dastic [15, p. 56] atrage atenția la faptul că „în momentul stabilirii gradului de vinovăție al funcționarilor publici acționați în judecată, este foarte important ca instanța să stabilească: dacă funcționarul public care a elaborat actul administrativ ori care se face vinovat de refuzul rezolvării cererii a avut atribuțiile și competențele legale; limita raporturilor de subordonare și de competențe dintre funcționarul public ierarhic superior și funcționarul public pârât; deosebirea dintre decizia actului aprobat de către conducătorul autorității administrative care a emis actul ori a refuzat rezolvarea cererii și proiectul prezentat de funcționarul pârât”.

Potrivit legislației abrogate (art. 20 din *Legea contenciosului administrativ*), funcționarul putea fi chemat în instanța de judecată, odată cu autoritatea publică pârâtă, și putea fi obligat să plătească despăgubirile solidar cu aceasta. În paralel, art. 2006 alin. (1) din *Codul Civil al Republicii Moldova* [11] prevede (și în prezent) că: „Persoana cu funcție de răspundere va răspunde solidar în cazul intenției sau culpei grave”.

Plecând de la prevederile legale în domeniu, prof. M. Orlov deduce că și „în continuare *răspunderea administrativ-patrimonială* a funcționarului public rămâne a fi grevată de o carență, și anume lipsește consacrarea legală a procedurii prin care statul să poată chema la răspundere pe funcționar pentru daunele reparate deja din contul bugetului său, executând hotărârile irevocabile ale instanței de *contencios administrativ*” [28, p. 104], ca în cazul *răspunderii patrimoniale* a statului pentru erorile judiciare.

În opinia noastră, această situație (lipsa cadrului normativ special) demonstrează o dată în plus că *răspunderea patrimonială* este de natură civilă (indiferent de ramura de drept în care se aplică), principiile aplicării sale fiind consacrate în legea civilă (în care se regăsește stipulat și dreptul de regres al statului și al autorităților publice în astfel de situații). Poa-

In the same manner, V. Cobîșnean emphasized: “the harmful consequences of the illegal act for which a body of the public administration is responsible must be displaced, in the end, on the official guilty of committing that act, against which the state body, obliged to the injured person, can be corrected with a retrogressive action, within the limits and conditions established by law” [9, p. 51-52].

Supporting the given position, A Dastic [15, p. 56] draws attention to the fact that “at the time of establishing the degree of guilt of the civil servants prosecuted, it is very important for the court to establish: whether the civil servant who drafted the administrative act or who he is guilty of refusing to resolve the request he had the legal powers and competences; the limit of the relationships of subordination and competences between the superior hierarchical civil servant and the defendant civil servant; the difference between the decision of the act approved by the head of the administrative authority that issued the act or refused to resolve the request and the project presented by the defendant official”.

According to the abrogated legislation (art. 20 of the Administrative Litigation Law), the civil servant could be summoned to court, along with the defendant public authority, and could be forced to pay the damages jointly with it. In parallel, art. 2006 para. (1) of the Civil Code of the Republic of Moldova [11] provides (and in the present days) that: “The person with responsibility will be jointly and severally liable in case of intent or serious fault”.

Starting from the legal provisions in the field, prof. M. Orlov deduces that “in the future, the administrative-property responsibility of the civil servant remains burdened by a deficiency, namely the lack of legal consecration of the procedure by which the state can call to account the civil servant for the damages already repaired from the account of his budget, executing the irrevocable decisions of the administrative litigation court” [28, p. 104], as in the case of the *patrimonial liability* of the state for judicial errors.

In our opinion, this situation (the lack of a special normative framework) demonstrates once more that *patrimonial liability* is of a civil nature (regardless of the branch of law in

te cadrul normativ în discuție nu este destul de detaliat, dar în esență important este că acesta există, fiind aplicabil atât *răspunderii patrimoniale* a statului, cât și *răspunderii patrimoniale* a autorităților publice. În plus, chiar dacă în timp legislația administrativă a suportat modificări semnificative, nu atestăm nici în prezent în conținutul acesteia o reglementare detaliată a *răspunderii patrimoniale* a autorităților publice și a funcționarilor acestora (după cum s-a sperat în doctrina administrativă de-a lungul anilor).

Dincolo de acest aspect, totuși voim a ne orienta atenția într-o altă direcție pentru a clarifica dacă prin *răspunderea în contenciosul administrativ* trebuie înțeleasă doar *răspunderea patrimonială a autorităților publice* (așa cum se susține în doctrină).

Rezultate obținute și discuții. Ținând cont de toate reflecțiile expuse mai sus, în opinia noastră, conceptul de *răspundere în contenciosul administrativ* este unul cu mult mai complex, decât s-a recunoscut în literatura de specialitate. Prin acesta considerăm că trebuie înțelese două forme de răspundere juridică de care sunt pasibile autoritățile publice, în următoarea consecutivitate: *răspunderea administrativă* (în accepțiunea pe care am argumentat-o cu ocazia unui alt demers științific) și *răspunderea patrimonială*. Ca urmare, în cadrul procedurii de *contencios administrativ*, instanța de judecată poate aplica autorității publice pârâte sancțiuni cu caracter *administrativ* și sancțiuni cu caracter *patrimonial* (dacă justițiabilul o cere).

O atenție distinctă în contextul dat merită *sancțiunile cu caracter administrativ*, expres stipulate de legislația administrativă la capitolul înputernicirilor instanței de contencios administrativ. Inițial, vom reitera că potrivit art. 25 alin. (1) lit. (b) din *Legea contenciosului administrativ* nr. 793/2000 [25] (abrogată), „instanța de contencios administrativ, judecând cauza, poate: anula, în tot sau în parte, actul administrativ; obliga pârâtul să emită actul administrativ cerut de reclamant ori să elibereze un certificat, o adeverință sau oricare alt înscris, să înlăture încalcările pe care le-a comis; adjuceca în contul reclamantului a despăgubirilor pentru întârzierea executării hotărârii”.

În același timp, conform art. 25 alin. (3) din *Legea* nr. 793/2000, „în cazul admiterii ac-

which it is applied), the principles of its application being enshrined in the civil law (in which the stipulation and the right of recourse of the state and public authorities in such situations). Perhaps the normative framework in question is not detailed enough, but essentially it is important that it exists, being applicable both to the patrimonial liability of the state and to the patrimonial liability of public authorities. In addition, even if over time the administrative legislation has undergone significant changes, we do not currently see in its content a detailed regulation of the patrimonial liability of public authorities and their officials (as hoped for in the administrative doctrine over the years).

Beyond this aspect, however, we will direct our attention in another direction to clarify whether by liability in administrative litigation should be understood only the patrimonial liability of public authorities (as claimed in the doctrine).

Results obtained and discussions. Taking into account all the reflections presented above, in our opinion, the concept of liability in administrative litigation is much more complex than was recognized in the specialized literature. By this we consider that two forms of legal liability that public authorities are liable to be understood, in the following sequence: administrative liability (in the sense that we argued in another scientific approach) and patrimonial liability. As a result, in the administrative litigation procedure, the court can apply administrative sanctions and patrimonial sanctions to the defendant public authority (if the litigant requests it).

A distinct attention in the given context deserves *the administrative sanctions*, expressly stipulated by the administrative legislation in the chapter on the powers of the administrative litigation court. Initially, we will reiterate that according to art. 25 para. (1) lit. (b) from the Administrative Litigation Law no. 793/2000 [25] (repealed), “the administrative court, judging the case, may: cancel, in whole or in part, the administrative act; compel the defendant to issue the administrative act requested by the plaintiff or to issue a certificate or any other document, to remove the violations he committed; adjudicate on the plaintiff’s account compensation for the delay in the execu-

țiunii, instanța putea să se pronunțe, la cerere, și asupra reparării prejudiciului material și a celui moral, cauzate prin actul administrativ ilegal sau prin neexaminarea în termenul legal a cererii prealabile”.

În mod corespunzător, la moment, art. 224 din *Codul administrativ* al Republicii Moldova stabilește următoarele: „Examinând acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă una dintre următoarele hotărâri: a) în baza unei acțiuni în contestare, anulează în tot sau în parte actul administrativ individual, precum și o eventuală decizie de soluționare a cererii prealabile, dacă acestea sunt ilegale și prin ele reclamantul este vătămat în drepturile sale; b) în baza unei acțiuni în obligare, anulează în tot sau în parte actul administrativ individual de respingere a solicitării sau o eventuală decizie adoptată în procedura prealabilă și obligă autoritatea publică să emită un act administrativ individual, dacă revendicarea pretenției reclamantului de emiteră a actului este întemeiată; c) în baza unei acțiuni în realizare, obligă la acțiune, tolerare sau inacțiune, dacă o astfel de pretenție a reclamantului este întemeiată; d) în baza unei acțiuni în constatare, constată existența sau inexistența unui raport juridic ori nulitatea unui act administrativ individual sau a unui contract administrativ, dacă raportul juridic există sau, respectiv, nu există ori actul administrativ individual sau contractul administrativ este nul; e) în baza unei acțiuni de control normativ, anulează în tot sau în parte actul administrativ normativ, dacă acesta este ilegal, sau constată nulitatea acestuia, dacă acesta este nul.”

Analizând norma citată, deducem *sanctiunile administrative* ce pot fi aplicate autorităților publice de către instanța de contencios administrativ și anume:

– *anularea actelor administrative ilegale* emise de acestea, inclusiv *constatarea nulității actelor administrative*;

– *obligarea autorității la emiterăa unor acte administrative favorabile*;

– *obligarea autorității la realizarea unor acțiuni sau la tolerare*.

Important este de precizat că asemenea sancțiuni pot fi aplicate doar în cazul în care se constată ilegalitatea activității administrative desfășurate de autoritatea publică,

tion of the judgment”.

At the same time, according to art. 25 para. (3) from Law no. 793/2000, “in the case of admitting the action, the court could rule, upon request, on the reparation of the material and moral damage, caused by the illegal administrative act or by not examining the prior request within the legal term”.

Correspondingly, at the moment, art. 224 of the Administrative Code of the Republic of Moldova establishes the following: “Examining the action in administrative litigation on the merits, the court adopts one of the following decisions: a) on the basis of an appeal action, annuls in whole or in part the individual administrative act, as well as any decision to settle the prior request, if they are illegal and through them the plaintiff is harmed in his rights; b) on the basis of a mandatory action, cancel in whole or in part the individual administrative act rejecting the request or any decision adopted in the preliminary procedure and compel the public authority to issue an individual administrative act, if the act issue of the vindication of the plaintiff’s claim is founded; c) on the basis of an action in progress, compels action, tolerance or inaction, if such claim of the plaintiff is founded; d) on the basis of a finding action, ascertains the existence or non-existence of a legal relationship or the nullity of an individual administrative act or an administrative contract, if the legal relationship exists or, respectively, does not exist or the individual administrative act or the administrative contract is null; e) on the basis of a normative control action, annuls in whole or in part the normative administrative act, if it is illegal, or declares its nullity, if it is null”.

Analysing the cited norm, we deduce *the administrative sanctions* that can be applied to public authorities by the administrative litigation court, namely:

– *the cancellation of illegal administrative acts* issued by them, including *the finding of nullity of administrative acts*;

– *obliging the authority to issue favourable administrative acts*;

– *obliging the authority to carry out actions or to tolerate*.

It is important to specify that such sanc-

activitate soldată cu vătămarea drepturilor administrațiilor. Și doar ca urmare a acestui fapt, autoritatea publică poate fi obligată și la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin activitatea sa ilegală, dacă acest lucru se solicită din partea persoanelor vătămăte.

În concluzie subliniem: *răspunderea patrimonială a autorităților publice* pentru prejudiciile cauzate celor administrați prin activitatea administrativă desfășurată nu poate fi decât de natură civilă, întrucât este o *răspundere reparatorie*. Specificul pe care îl capătă această formă a răspunderii juridice în materia dreptului administrativ nu permite a o recunoaște ca fiind o formă de răspundere juridică distinctă, de sine stătătoare. Putem vorbi în acest caz doar de existența unui regim juridic distinct de aplicare a *răspunderii patrimoniale* în sfera raporturilor juridice reglementate de legislația administrativă.

Același lucru îl putem spune despre *răspunderea patrimonială* aplicată în raporturile juridice reglementate de majoritatea ramurilor de drept. Faptul că în unele dintre ele această formă de răspundere a fost denumită într-un anumit fel (bunăoară, în dreptul muncii – răspunderea materială; în dreptul administrativ – răspundere administrativ-patrimonială) nu înseamnă nicidecum că aceasta a devenit o formă de răspundere juridică proprie doar ramurii date de drept. În fiecare caz în parte, suntem practic în situația unei ajustări a regimului juridic de aplicare a *răspunderii patrimoniale* la specificul fiecărei ramuri de drept.

Conceptul de *răspundere în contenciosul administrativ* este unul cu mult mai complex, decât s-a recunoscut în literatura de specialitate. Prin acesta trebuie înțelese două forme distincte de răspundere juridică de care sunt pasibile autoritățile publice, în următoarea consecutivitate: *răspunderea administrativă* (în accepțiunea argumentată mai sus) și *răspunderea patrimonială*. Ca urmare, în cadrul procedurii de *contencios administrativ*, instanța de judecată poate aplica autorității publice pârâte sancțiuni cu caracter administrativ (conform art. 224 din CA al RM) și sancțiuni cu caracter patrimonial (dacă justițiabilul o cere).

tions can only be applied if the illegality of the administrative activity carried out by the public authority is found, activity resulting in the violation of the rights of the administrators. And only as a result of this fact, the public authority can be obliged to pay compensation for damages caused by its illegal activity, if requested by the injured persons.

In conclusion, we emphasize: the patrimonial liability of public authorities for the damages caused to those administered by the administrative activity carried out can only be of a civil nature, as it is a reparative liability. The specificity that this form of legal liability acquires in the matter of administrative law does not allow it to be recognized as a distinct, independent form of legal liability. In this case, we can only speak of the existence of a distinct legal regime for the application of patrimonial liability in the sphere of legal relations regulated by administrative legislation.

The same idea can be reported about *the patrimonial liability* applied in legal relationships regulated by most branches of law. The fact that in some of them this form of liability has been named in a certain way (for example, in labour law – the material liability; in administrative law – the administrative-property liability) does not, in any way, mean that this has become its own form of legal liability of the only legal branches. In each individual case, we are practically in the situation of an adjustment of the legal regime for the application of *patrimonial liability* to the specifics of each branch of law.

The concept of *liability in administrative litigation* is much more complex than was recognized in the specialized literature. This should be understood as two distinct forms of legal liability for which public authorities are liable, in the following sequence: *administrative liability* (in the sense argued above) and *patrimonial liability*. As a result, within the *administrative litigation* procedure, the court can apply to the defendant public authority the administrative sanctions (according to art. 224 of the AC of the Republic of Moldova) and patrimonial sanctions (if the litigant requests it).

Referințe bibliografice***Bibliographical references***

1. Adam A.R. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. București: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-606-18-0685-0.
2. Baieș S. ș.a. Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor. Vol. II. Chișinău: Cartier Juridic, 2005. ISBN 9975-79-344-4.
3. Baieș S., Mîțu Gh., Cazac O. și alții Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Chișinău: S.n., 2015. 752 p. ISBN 978-9975-53-458-1.
4. Baltag D. Teoria generală a dreptului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. ISBN: 978-9975-53-204-4.
5. Baltag D. Teoria răspunderii și responsabilității juridice. Chișinău: Tipografia Centrală. 2007. ISBN 978-9975-920-49-0.
6. Bloșenco A. Răspunderea civilă delictuală. Chișinău: Arc, 2002. ISBN 9975-61-207-5.
7. Boilă L. R. Răspunderea civilă delictuală obiectivă. Ed. a II-a. București: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-606-18-0392-7.
8. Cantacuzino M.B. Elementele dreptului civil. București: All Educational, 1998. 650 p.
9. Cobîșnean V. Evoluția contenciosului administrativ. În: Administrarea publică, 2003, nr. 1.
10. Cobîșneanu V. Răspunderea patrimonială a autorităților publice în Republica Moldova. Autoreferatul tezei de doctor în științe juridice. Chișinău, 2004.
11. Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107 din 06.06.2002. Republicat în Monitorul Oficial, nr. 66-75 din 01.03.2019.
12. Cojocar E. Statul și răspunderea juridică civilă. În: Statul de drept și problemele minorităților naționale, materiale ale conferinței teoretico-științifice internaționale (11-12 ianuarie 2002, mun. Bălți). Chișinău: Universul, 2002, ISBN 9975-9631-3-7.
13. Costachi Gh. Rolul justiției în edificarea statului de drept. Chișinău: S.n., 2021. ISBN 978-9975-56-894-4.
14. Dastic A. Contenciosul administrativ. Chișinău: Cartier Juridic, 2007. ISBN: 978-9975-78-509-9.
15. Dastic A. Răspunderea administrativ-patrimonială în contenciosul administrativ. În: Legea și Viața, 2005, nr. 9. ISSN 1810-309X.
16. De Laubadere A., Venezia J.-C., Gaudemet Y. Traité de droit administratif. Tome I. 15e ed. Paris: L.G.D.J., 1999.
17. Eliescu M. Răspunderea civilă delictuală. București: Editura Academiei, 1972.
18. Ghidul funcționarului public în contenciosul administrativ. Chișinău: Bons Offices, 2005.
19. Grety C. Răspunderea patrimonială a funcționarilor publici, a salariaților și a altor categorii de personal bugetar. Teză de doctorat – rezumat. București, 2020. 29 p. [URL]: https://drept.unibuc.ro/documente/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Cristea%20Grety-rezumato%20lb%20romana.pdf.
20. Guțuleac V. Drept Administrativ. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. ISBN 978-9975-53-152-8.
21. Iorgovan A. Tratat de drept administrativ. Vol. II. Ed. 4. București: All Beck, 2005.
22. Iovănaș I. Drept administrativ și elemente ale științei administrației. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1977.
23. Jogastru C. Teoria generală a obligațiilor. Sibiu: Astra Museum, 2015.
24. Lavric L. Natura juridică a raportului ce apare în cadrul reparării prejudiciului patrimonial generat printr-un act administrativ individual. În: Administrația publică: aspecte practico-științifice, probleme și perspective, materialele conferinței internaționale științifico-practice din 30 ianuarie 2004. Chișinău: CEP USM, 2004.
25. Legea contenciosului administrativ, nr.793 din 10.02.2000. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58 din 18.05.2000 (abrogată).
26. Legea României nr. 544/2004 a contenciosului administrativ. În: Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
27. Mangu F. I. Răspunderea civilă. Constantele răspunderii civile. București: Universul Juridic, 2014.
28. Orlov M. Curs de contencios administrativ. Chișinău: „Elena-V.I.” SRL, 2009. ISBN 978-9975-106-32-0.

28. Orlov M. Drept administrativ. Chișinău: Epigraf, 2001. ISBN 9975-903-35-5.
29. Orlov M. Răspunderea administrativ-patrimonială – o nouă formă a răspunderii în dreptul administrativ. În: Administrația publică: aspecte practico-științifice, probleme și perspective. Materialele conferinței internaționale științifico-practice din 30 ianuarie 2004. Chișinău: CEP USM, 2004.
30. Orlov M. Răspunderea în dreptul administrativ. Chișinău: Epigraf, 1997.
31. Orlov M., Belecciu Șt. Drept administrativ. Chișinău: Epigraf, 2005. ISBN 9975-935-88-5.
32. Petrescu R.N. Drept administrativ. București: Hamangiu, 2009. ISSN: 978-606-522-140-6.
33. Pop L. Unele aspect în legătură cu răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative ilegale. În: Dreptul, 1994, nr. 9. ISSN: 1018-0435.
34. Preda M. Drept administrativ. Partea generală. București: Lumina Lex, 2000.
35. Prisăcaru V. I. Contenciosul administrativ român. Ediția a II-a. București: Ed. ALL Beck, 1998.
36. Puie O. Recursul administrativ și jurisdicțional. București: Universul juridic, 2007.
37. Stahi T. Răspunderea patrimonială – formă a răspunderii juridice. Teză de doctor în drept. Chișinău, 2018.
38. Stahi T., POSTU I. Răspunderea patrimonială – formă a răspunderii juridice? În: Studii juridice universitare, 2015, nr. 3-4.
39. Stahi T. Theoretical aspects concerning the patrimony liability. În: Proceedings of the International Conference European Union's Hystory, Culture and Citizenship 9th edition, Bucharest: Publishing House, 2016.
40. Tarhon V. Gh. Răspunderea patrimonială a organelor administrației de stat și controlul jurisdicțional indirect al legalității actelor administrative. București: Editura Științifică, 1967.
41. Trăilescu A. Drept administrativ. Ed. a IV-a. București: C. H. Beck, 2010.
42. Trăilescu A. Răspunderea patrimonială pentru actele administrative de autoritate nelegale. București: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-606-18-0254-8.
43. Trofimov I. Drept civil. Contractele civile. Chișinău: Elena – VI.
44. Vedel G., Delvolve P. Droit administratif. Paris: PUF, 1958. 806 p.
45. Vedinaș V. Drept administrativ. Ed. a IV-a. București: Universul Juridic, 2009. ISBN 973-127-125-5.
46. Viney G. Introduction à la responsabilité. În: Traité de droit civile. Introduction à la responsabilité. Paris: L.G.D.J., 1996. ISBN 2275005986.

Despre autor:

Igor ȘEVCENCO,
doctorand,

Școala doctorală „Științe penale și drept public”,
șef al Departamentului formare inițială ofițeri
a Direcției dezvoltare profesională,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
e-mail: igorsevcenco17@gmail.com

About author:

Igor ȘEVCENCO,
PhD student,

Doctoral School „Criminal Sciences and Public
Law”, head of the Initial Officers Training Unit
of the Professional Development Department,
Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,
e-mail: igorsevcenco17@gmail.com